

LIBRO DE ABSTRACTS

IV CONGRESO

**INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL**

XV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL

del 1 al 3 de octubre de 2020

sCEPS Ψ

Sociedad Científica Española de Psicología Social

Aprendizaje compartido y clima social en el aula universitaria: una intervención educativa en Atención Plena (Mindfulness).....	247
Comportamiento proactivo y género	248
El estilo de implicación familiar y su repercusión sobre la motivación del estudiante en la enseñanza primaria	249
Las actuaciones del profesorado y sus efectos sobre la implicación de las familias con el trabajo	250
Procrastinación estudiantil: ¿en qué medida se puede prevenir mediante estrategias de autorregulación?	251
Manejo del conflicto constructivo en las familias empresarias: un estudio exploratorio	252
Adaptación española de la escala de calidad de sueño de Groningen	253
Análisis longitudinal de los efectos del baile flamenco sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológico colectivo	254
El papel de la deshumanización, estigma y empoderamiento en la integración en la comunidad de personas con trastorno mental grave.....	255
Relación de la satisfacción con el apoyo social con la calidad de vida, el optimismo y el estrés percibido en pacientes con cáncer	256
Apoyo social, identificación exogrupal y sentido de comunidad como elementos centrales de la satisfacción vital de los extranjeros miembros de parejas mixtas: una propuesta de mediación.....	257
El ocio como dimensión del envejecimiento activo: diferencias de sexo y edad en una comunidad urbana.....	258
Escala de Autoeficiacia para la actividad física en mujeres con fibromialgia.....	259
Factores asociados a la recuperación y mejora de la calidad de vida en esquizofrenia: una revisión de metaanálisis.....	260
Los grupos de apoyo mutuo en el manejo del duelo en padres de niños con cáncer.....	261
Motivación para la actividad física: predictores en mujeres con fibromialgia	262
¿Puede la adicción al trabajo desencadenar problemas emocionales?.....	263
The influence of resilience and stress on psychological well-being, anxiety and depression of patients with cardiovascular disease: a longitudinal study	264
Distribución espacial de las actitudes sexistas y su relación con la violencia de género en el vecindario	265
¿Influye el sexo en la disposición a intervenir en casos de violencia de género? El efecto mediador de las actitudes hacia la violencia de género	266
Perfiles de relación en parejas jóvenes: tipos de violencia psicológica y factores psicosociales implicados.....	267
Autoinformes para medir actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja	268
Las actitudes hacia la violencia contra las mujeres en la pareja: resultados obtenidos con medidas explícitas vs. implícitas	269
Las emociones en el contexto digital: una aproximación del affordance emocional en Twitter	270
Normatividad y géneros narrativos en la presentación de la violencia en los medios.....	271
Twitter, humor y procesos de validación social: una mirada desde la psicología social.....	272
“Tuiteo y Luego Existo”: utilizando BigData para complementar estudios en rituales sociales	

Análisis longitudinal de los efectos del baile flamenco sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológico colectivo

León-Rubio, José María (Universidad de Sevilla)

Rivera-Rodríguez, Carmen (Universidad de Sevilla)

Vázquez-Morejón, Raquel (Universidad de Sevilla)

INTRODUCCIÓN

La participación en grupos mejora el bienestar psicológico, sobre todo cuando implica la internalización de prácticas culturales que contribuyen a la propia identidad. Sin embargo, desde la psicología aún son insuficientes los esfuerzos sistemáticos para incorporar en la intervención prácticas culturales que han demostrado de forma amplia su efecto sobre el bienestar en sus distintas dimensiones. Entre ellas, la música y la danza, destacando en ambas manifestaciones culturales el flamenco (canta, baile y toque), por ser un signo identitario de la cultura popular andaluza, y un ejemplo representativo de la hibridación transcultural característica del proceso de globalización, declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Por ello, se analizaron de manera longitudinal los efectos del baile flamenco, como práctica cultural identitaria de Andalucía, sobre el estado de ánimo y el bienestar psicológico individual y colectivo.

METODOLOGÍA

Mediante un diseño longitudinal con medidas pre y postest, 34 mujeres, con una edad media de 68 años, inscritas en un taller de danza flamenca, dieron de manera voluntaria su consentimiento informado para aplicarles de forma individual durante 3 meses, cada 15 días, dos veces cada vez (antes y después de la correspondiente sesión de baile flamenco) la EVEA (Escala de Valoración del Estado de Ánimo), y al finalizar el taller dos versiones de una escala de bienestar psicológico fundamentadas en el modelo de Carol Ryff; una colectiva adaptada al Delphi, y otra individual administrada a modo de escala tipo Likert. Para evaluar el efecto del baile flamenco sobre las dimensiones del estado de ánimo, se realizó para cada una de ellas un análisis de varianza de dos factores con medidas repetidas, sesión (con 6 niveles) y medida (con 2 niveles pretest y postest). Para valorar sus consecuencias sobre el bienestar colectivo se realizó un análisis de contenido fundamentado en: a) temas clave empleados en su descripción (según su frecuencia, forma gramatical y valor funcional en el discurso), b) tripletes semánticas (sujeto, relación y objeto), y c) análisis de sentimientos según la frecuencia y significado de las palabras empleadas para referirse a estos, que fueron clasificados en positivos, negativos y neutros, y cuya relación con los cambios del estado de ánimo durante las sesiones de baile flamenco fue analizada con la razón de la correlación o coeficiente Eta. Por último, se hallaron las correlaciones entre las puntuaciones de la EVEA y la escala Likert de bienestar psicológico.

RESULTADOS

Los resultados confirmaron un efecto significativo de las sesiones y las medidas pre-post sobre el estado de ánimo alegre, con valores respectivos de $F(5,165) = 2.29$, $p < .05$; $F(1,33) = 539.42$; $p < .001$, pero no para la interacción de ambos factores, con $F(5,165) = 1.77$, $p < .05$, así como una asociación de dicho estado de ánimo con las medidas de bienestar psicológico individual ($r = .74$; $p < .05$) y colectivo ($\eta = .68$; $p < .05$).

CONCLUSIONES

En consecuencia, los resultados indican que el flamenco mejora el estado de ánimo y el bienestar psicológico.

Palabras Clave: Prácticas Culturales Identitarias; Flamenco; Estado De Ánimo; Bienestar Psicológico

ISSN 2660-5627

Libro de Abstracts

IV Congreso Internacional Sociedad Científica
Española Psicología Social
XV Congreso Nacional de Psicología Social

Editado por

Juan Pablo Pizarro Ruiz y Mario Del Libano Miralles
España 2020

sCEPS Ψ

Sociedad Científica Española de Psicología Social